

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОРПУС ЗОБРАЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПЕЧЕРСЬКИМ МОНАСТИРЕМ У РАДЗИВІЛІВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ

Манускрипт, відомий під назвою Радзивілівського літопису, датується 1490-ми рр. [1, 374; 2, 5; 3, 548-550] і, найвірогідніше, створений у Володимирі-Волинському [3, 546-547]. У роботі за різними висновками брали участь від двох до п'яти художників [4, 63; 5, 53-55; 2, 5-6; 6, 276], причому наступні не тільки доповнювали, але й редагували роботу попередників [5, 72]. Крім того, в оригіналі текст, ймовірно, був написаний у дві колонки, і у кожній були свої ілюстрації, які в нашому рукописі злиті, чому в одній часом буває два сюжети [5, 55-56].

Однак якими б не були ці правки, крізь них проглядає протограф рукопису – ілюстрований літопис XIII ст. [7, 18-30; 5, 50] На це вказує досить точно зображення у них відомих за археологічними матеріалами обладунків, зброї, побутових речей [8, 18-45; 9, 8-10, 14-16, 18-29; 10, 120-122, 126-127; 11, 189]. І у цього літопису були свої джерела, не тільки літописні, а й агіографічні ілюміновані рукописи, зокрема житіє свв. Бориса і Гліба [12, 308-309; 5, 58-60; 9, 159-172] і, з деякою мірою вірогідності – свв. рівноапостольних Володимира та Ольги [12, 309-318].

Оскільки для авторів протографу Радзивілівського літопису ілюстрації до церковних подій є явно не прерогативними, – великі скупчення зображень з церковної тематики свідчать про наявність у авторів XIII ст. агіографічного ілюмінованого першоджерела. Серед ілюстрацій до подій з історії Печерського монастиря нам вдалося віднайти декілька таких. Втім, за браком об'єму тут буде сказано тільки про один із них.

Розглянемо спочатку комплекс ілюстрацій до статті 1051 р.

Мал. 1. Арк. 90		Поставлення Іларіона на Київську митрополію. Втім, невідомо, чи походить ця ілюстрація з Печерського джерела.
Мал. 2-3. Арк. 90зв.		Тут маємо два сюжети. На мал. 2 зображено благословення прп. Антонію йти до Києва (а не постриг, як іноді припускають [13, 336], бо святий – у чернечому одязі. Мал. 3 зображає прп. Антонія в дорозі, а не прихід до Києва, як іноді припускають [13, 336].
Мал. 4-5. Арк. 91 верх.		На мал. 4 зображено копання прп. Антонієм печери (а не “символічне” заснування келії [13, 336]) Цікаво, що в його руках зображена сокира. Вірогідно, в оригіналі це було рогаліє, що підтверджує давність зображення. На мал. 5 прп. Антоній зображений у лісі, що має символізувати його молитву “в пустині”.

Мал. 6. Арк. 91 ниж.		<p>Прихід до преподобного князя Ізяслава Ярославича. Князь добре ідентифікується за шапкою на голові. За ним стоїть молодий “отрок”. Прп. Антоній сидить на дерев’яному (?) сідалищі при вході до печери. Конструкція відрізняється від зображень меблів у літописі. Як відомо, святий приймав відвідувачів при вході до печери.</p>
<p>Не виключено, що на час створення малюнків його сидіння, чи його копія, ще були наявні в монастирі.</p>		
Мал. 7. Арк. 91 зв.		<p>Оскільки в руках у прп. Антонія свіча, то тут зображено момент постригу, а не поставлення прп. Варлаама на ігуменство, як іноді пишуть [14, 70; 13, 336]. Особливих причин пов’язувати цей малюнок із постригом саме прп. Варлаама також нема.</p>
Мал. 8. Арк. 92 верх.		<p>В сучасному переліку мініатюр це подається, як прихід прп. Варлаама з братією до каплички [13, 336]. Варіант можливий, тільки чому відтворено саме “прихід”, а не заснування, не будівництво? На разі, зміст сюжету не ясний. Ще складніше відповісти, наскільки реальним є це зображення. Втім, є підстави думати, що таке можливо.</p>
Мал. 9-10. Арк. 92 верх.		<p>Два сюжети, що ілюструють благословення прп. Антонія на будівництво наземного монастиря [13, 337] і отримання від князя гори над печерою. Таким чином, ніби мусимо вбачати серед зображених на мал. 9 прп. Варлаама (за літописом) чи, можливо, прп. Феодосія (згідно з житієм). Однак ніяких інших ілюстрацій до їхньої діяльності нема.</p>
Мал. 11-12. Арк. 92 зв.		<p>Мініатюра складається з двох частин. На мал. 11 зображено чоловіка-мирянина, не простолюдина, який щось просить у князя. На мал. 12 чернець без німбу стоїть перед величезним тринефним храмом з однією главою. Під ним видно контури якихось фігур, тому, можливо, спочатку тут планувалося зовсім інше зображення, яке потім було вилучене.</p>
<p>В літературі ці два зображення характеризують як такі, що пов’язані з переходом прп. Варлаама до Дмитрівського монастиря [14, 71; 13, 337]. Та, оскільки ілюстратора явно не цікавила діяльність перших печерських ігуменів, нема підстави їх пов’язувати з цими подіями (Б. Рибаків вважав зображений тут храм Великою церквою [11, 208]). Вірогідніше, що сюжети присвячені чомусь іншому. На затертих первісних прорисах мініатюри чернець на мал. 12 зображений із німбом. Чи не є це зображенням, яке пов’язує прп. Антонія з Великою церквою Печерською? Та цього нема в статті 1051 р., це – інформація, яку знаходимо <i>зараз</i> тільки в Патерику.</p>		
Мал. 13. Арк. 93		<p>Дану мініатюру зазвичай трактують, як зображення прп. Феодосія, який переписує Студійський устав [14, 71; 13, 337]. Втім, в ньому можна вбачати і того, хто залишив авторську приписку в кінці статті 1051 р. От тільки чи була вона в тексті, до якого первісно належали ілюстрації?</p>

Тепер звернемося до другої частини статті 1074 р. Оповідь про перших чорноризців Печерських, яку нині читаємо, там є статтею вставною і здавна відомою, як окремий твір. Зокрема існують проложні варіанти оповідей, а сюжет про прп. Даміана потрапив до житія прп. Феодосія Печерського. I, – згідно з посиланням у Патерику, – оповіді про цих чотирьох святих існували у поширеному втраченому житті прп. Антонія.

Як відомо, в Радзивілівському літописі є пропуск у оповіді про прп. Даміана, і, у зв'язку з цим, тут нема точного вододілу між ілюстраціями до оповіді про приставлення прп. Феодосія.

Мал. 14. Арк. 110		Зокрема В. Пуцко вважав, що на цій мініатюрі ми бачимо поховання прп. Феодосія [14, 72]. Однак більш вірогідно бачити тут саме ілюстрацію до майже втраченого фрагмента про прп. Даміана [13, 343].
Мал. 15. Арк. 110 зв.		Точна ілюстрація видінь прп. Матфея. Можна гадати, що чотирикутна споруда за фігурою святого з реальним виглядом Лаврської бильниці.
Мал. 16-17. Арк. 111		Стосовно цієї мініатюри стверджують, що вона відображає ранкову службу в церкві і одночасно видіння прп. Матфея [14, 73; 13, 343]. Однак, якщо права частина (мал. 17) зображає церковну службу і, вірогідно, тверде стояння святого в церкві, ліворуч (мал. 16) дійсно бачимо осла, проте поряд стоїть св. Матфей і показує не на нього, а на групу ченців ліворуч. Сюжет більше нагадує момент, коли святий оповідає про своє видіння ігумену – частина, відома тільки в деяких редакціях Патерику. Чи означає це, що в тексті, який ілюструвався, був цей фрагмент?
Оповідь про прп. Єрмію не має ілюстрації, бо тут про нього нема жодної конкретної історії.		
Мал. 18-19. Арк. 111 зв.		Прихід до прп. Ісакія біса у вигляді Спасителя і поклоніння йому святого [14, 73-74].
Мал. 20. Арк. 112		Наступний малюнок (мал. 20) зображає, як біси змусили святого танцювати. В. Пуцко вважає, що цей малюнок також складається з двох, і фігура ліворуч – сам св. Ісакій, тоді як праворуч він зображений танцюючим [14, 74]. Втім, більш вірогідним є те, що фігура ліворуч – біс в образі Спасителя (помилка В. Пуцка зумовлена користуванням чорно-білим виданням мініатюр).

Мал. 21-22. Арк. 113		Період хвороби святого на малюнках не відображений, зате, з цього моменту, він зображується із німбом. Мініатюра ілюструє чудо святого з вороном [14, 74]. При цьому, воно читається “навпаки”. Спочатку святий наближається до ворона, потім приносить його своєму тезці. Правда, згідно з приміткою в сучасному виданні, птах “правлений”. Таким чином, можливо, що тут дійсно зображено події в іншому порядку [13, 344].
Мал. 23-24. Арк. 113 зв. верх.		Наступні два малюнки описуються, як докори від ігумена святому (мал. 24) і сюжет, де святий ногами пригашає вогонь (мал. 23) [14, 74; 13, 344]. Наразі мал. 24 взагалі тяжко якось ідентифікувати відносно літописної версії тексту.
Мал. 25. Арк. 113 зв. нижн.		Спроби бісів ще раз спокусити святого.
Мал. 26. Арк. 114		Ще один малюнок продовжує цей сюжет.
Мал. 27. Арк. 114 зв.		Останній малюнок (мал. 27) зображає, найвірогідніше, поховання святого [13, 344]. Хоча можуть бути й інші висновки, про що – нижче.

Щільність зображень у цих двох статтях свідчить, що в їхній основі, найвірогідніше, лежав агіографічний ілюмінований рукопис [14, 66]. Що це було за джерело чи джерела? В. Пуцко припустив, що дані ілюстрації потрапили сюди з окремого ілюстрованого тексту “Сказання про заснування Печерського монастиря” [14, 78]. Проте, насправді, ілюстрований текст не був тотожний тому, який бачимо в літописній статті. Насамперед там взагалі відсутня діяльність прпп. Феодосія і Варлаама (крім мал. 9 і вельми проблематичного мал. 8). Не вдається зіставити ілюстрації і з відомими проложними текстами. Допустимо, ми виводимо за рамки проблеми ілюстрацію до поставлення на митрополію Іларіона (мал. 1). Сюжети наступних шести ілюстрацій (мал. 2-7) більш-менш вписуються в статтю 1051 р. і проложне житіє. Однак уже мал. 8, хоча й пов’язаний якось із будівництвом першої каплички, але не відповідає відомим текстам.

Мініатюра, що об’єднує мал. 9 і 10 ніби є достатньо однозначною і зображає заснування наземного монастиря. Однак потому ілюстрування оповіді, наявної в статті 1051 р., взага-

лі обривається! І далі йде зображення, яке не можна ідентифікувати з точки зору наших знань про життя прп. Антонія (мал. 11), і ще одне (мал. 12), яке теж незрозуміле, але може бути якимось пов'язане з відображеною в Патерику оповіддю про роль прп. Антонія в заснуванні Великої церкви.

Ще однією загадкою є зображення на мал. 13. Воно може бути ілюстрацією до авторської приписки, яку знаходимо у літописній статті, але так само може бути і ілюстрацією до будь-якої авторської приписки у будь-якому тексті.

Отже, що це був за текст, ширший за статтю 1051 р. та проложне житіє і не завжди їм тотожний? Єдиний варіант, який спадає на думку: ілюстрації робилися до поширеного втраченого житія прп. Антонія! Сучасні студії над його можливим змістом спростували теорії про особливо великий об'єм і епохальний зміст цього твору і довели, що його загальний зміст навряд чи дуже серйозно відрізнявся від відомих текстів, хоча загальний матеріал там міг бути розширений за рахунок розповіді про заснування Великої церкви Печерської та оповідей про учнів прп. Антонія – перших чорноризців Печерських (можливо, у вигляді, що відрізняється від відомих нині текстів). Можна також припустити, що в житті не була відображена втеча святого до Чернігова.

Однак, якщо подібне *ілюміноване* житіє існувало, то, зрозуміло, що до протографа Радзивілівського літопису могли потрапити тільки ті його ілюстрації, які відповідали літописному тексту, і при цьому неминуче мусили виникнути певні непорозуміння, що ми й бачимо в реальності. Матеріал ілюмінованого житія був використаний у статті 1051, 1074 р. і, можливо, якихось інших. Лише так могло вийти, що мал. 16 зображає варіант тексту про прп. Матфея, ближчий до нинішнього патерикового. Мал. 17 цілком може бути спотвореною (за браком місця?) ілюстрацією до сюжету про “ліпок”. І саме тому в житті прп. Ісакія ми бачимо досить докладне його змалювання, за винятком хвороби і вимушеної втечі прп. Антонія; а також юродства. Чи може це означати, що цих епізодів у ілюстрованому першоджерелі і не було? Вповні. Сюжет на мал. 24 уже викликає питання і, можливо, належить до невідомого тексту.

Ми не знаємо, хто був автором житія прп. Антонія. Однак, якщо у житті була авторська приписка (що є цілком вірогідним), то саме цього автора ми бачимо на малюнку в кінці статті 1051 р. (мал. 13). Втім, не можна виключити, що її прималював художник XIII ст.

Примітки

1. Кукушкина М. В. К вопросу о месте происхождения Радзивилловской летописи в списке XV в. // ТОДРЛ. – Т. 50. – М. ; Л., 1996.
2. Шахматов А. А. Описание рукописи. Радзивилловская или Кенигсбергская летопись. – Т. II. (Статьи о тексте и миниатюрах рукописи) // ОЛДП. – 1902. – Т. СХVIII.
3. Никитин А. Л. О Радзивилловской летописи // Герменевтика древнерусской литературы. – 2004. – № 11.
4. Толочко А. П. Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивилловской летописи и проблема происхождения рукописи // Ruthenica. – 2005. – Т. 4.
5. Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. – М., 1965.
6. Чернецов А. В. К изучению Радзивилловской летописи // ТОДРЛ. – 1981 – Т. XXXVI.
7. Шахматов А. А. Исследование о Радзивилловской или Кенигсбергской летописи // Радзивилловская или Кенигсбергская летопись. – Т. II (Статьи о тексте и миниатюрах рукописи) // ОЛДП. – 1902. – Т. СХVIII.
8. Сизов В. И. Миниатюры Кенигсбергской летописи (Археологический этюд) // ИОРЯС. – 1905. – Т. 10. – № 1.
9. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – М., 1944.
10. Кондаков Н. П. Заметка о миниатюрах Кенигсбергского списка начальной летописи. – Радзивилловская или Кенигсбергская летопись, т. II (Статьи о тексте и миниатюрах летописей) // ОЛДП. – 1902. – Т. СХVIII.
11. Рыбаков Б. А. Миниатюры Радзивилловской летописи и русские лицевые рукописи X–XII вв. // Из истории культуры древней Руси. Исследования и заметки. – М., 1984.
12. Айналов Д. В. Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. III. О некоторых сериях миниатюр Радзивилловской летописи // ИОРЯС. – 1908. – Т. XIII. – Кн. 2.
13. Радзивилловская летопись. Текст, исследование, описание миниатюр. – М. ; СПб., 1994.
14. Пуцко В. Г. Древнейшие иллюстрации к сказаниям о Киево-Печерском монастыре // ТОДРЛ. – 1985. – Т. XXXVIII.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015